

УЮШМАГАН ЁШЛАРНИНГ ЖИНОЙИ ФАОЛИЯТИ

Фозилов Ғайрат Илхом ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

Академияси, тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11044634>

Бугунги кунда ёшларни замонавий дунёнинг турли таҳдидларидан ҳимоя қилиш давлатнинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Мамлакатимизда ёш авлодни баркамол қилиб тарбиялаш, уларнинг ҳаётга мустақил қадам қўйишлари учун барча зарур шароитларни яратишга қаратилган тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Сўнгги йилларда ёшларга оид давлат сиёсатининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш мақсадида “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди. ёшларда замонавий тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш ва янги иш ўринларини яратиш орқали уларнинг бандлигини таъминлаш, ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчилик профилактикасини самарали ташкил этиш, оилавий ажримларнинг олдини олиш, ёш авлодда мустаҳкам ватанпарварлик ғояси ҳамда қатъий фуқаролик позициясини шакллантириш борасида қатор муаммолар сақланиб қолмоқда.

2023 йилда вояга етмаганлар 3,5 мингта жиноят содир этган. Шундан 2280 нафарини мактаб ўқувчилари ташкил қилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2024 йил 5 февраль куни ўтказилган йиғилишда мактабларда ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш орқали уларда «ҳуқуқбузарликка қарши иммунитет» яратиш бўйича тизим яратиш зарур, болалар тарбиясини яхшилашга, ота-оналар дунёқарашини кенгайтиришга хизмат қиладиган миллий контентни маҳалла ва таълим муассасаларига етказиб туриш вазифа сифатида белгалаш лозимлигини билдириб ўтди.

Шунингдек, мутасаддиларга «мактаб — ота-она — маҳалла» занжири асосида электрон мулоқот платформасини ишга тушириш топширилди.

Ёшлар ўртасида оммалашган ижтимоий тармоқларни таҳлил қилиб, уларнинг зарарли таъсиридан ҳимоялаш ва ижобий томонидан фойдаланиш бўйича ота-оналар ва ўқувчиларга содда тилда қўлланмалар яратиш муҳимлиги қайд этилди¹.

Сўнгги беш йил ичида мамлакатимизда ёшлар жиноятчилигини олдини олиш соҳасида амалга оширилган ислохотлар жиноятчиликни

¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2024/02/05/children/>

сезиларли даражада камайтирди. Бироқ, 2023 йилги статистик маълумотларга кўра, жиноят содир етган ҳар учинчи шахс ёшлар ҳисобланади.

Жиноят содир етган вояга етмаганларнинг энг кўп сони Фарғона вилоятида қайд этилган – 700 нафар. Кейинги ўринларда Тошкент шаҳри – 545 нафар, Наманган вилояти - 451 нафар ва Тошкент вилояти - 345 нафар. Энг паст кўрсаткичлар Жиззах вилояти – 54 нафар, Навоий вилояти - 62 нафар ва 66 нафар – Хоразм вилоятлари хиссасига тўғри келмоқда.

Юқоридаги статистик маълумотларга кўра, уюлмаган ёшлар жиноятчилигини олдини олишга қаратилган ислоҳотлар кутилган натижа бермаяпти. Ушбу соҳасидаги ислоҳотларнинг самарадорлиги масаласи мураккаб ва кўп қиррали ҳисобланади. Баъзи ислоҳотлар ижобий натижаларни кўрсатиши мумкин, бошқалари эса унчалик муваффақиятли бўлмаслиги мумкин.

Ўтказилган тадқиқотлар давомида ислоҳотларнинг самарасиз натижаси бир неча сабабларга боғлиқлиги аниқланди:

- давлат томонидан етарли маблағ ва ресурслар ажратилмаслиги;
- комплекс ёндашувнинг йўқлиги;
- жойлардаги шароитларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олмаслик;
- манфаатдор томонларнинг иштироки етарли эмаслиги;
- етарли даражада баҳолаш ва мониторинг қилинмаётганлиги ва бошқалар.

Уюлмаган ёшлар жиноятчилигининг олдини олиш бўйича самарали ислоҳотлар пухта режалаштириш, моддий ресурслар, манфаатдор томонларни жалб қилиш ва муаммони ҳал қилишда комплекс ёндашувни талаб қилади.

Шу билан бирга ушбу соҳада мутахассислар билан биргаликда илмий-тадқиқот ишлари олиб бориш зарурлиги кўрсатади. Чунки илмий-назарий хулосалар орқали мавжуд муаммоларга тизимли ва самарали ечим топилиши миллий ва хорижий олимлар томонидан исботланган.

Уюлмаган ёшларнинг жинойий фаолияти турли сабабларга кўра юзага келиши мумкинлиги илмий жиҳатдан исботланган, мисол учун, ёшларнинг моддиятга интилиши, ўз гуруҳи ёки ҳамжамияти ичида ижтимоий ўрнини белгилаш, яхши келажакка интилиш ва бошқалар. Булар ёшларни ўз вақтида қўллаб-қувватлаш ва мавжуд имкониятларни таъминлаш ҳамда уларнинг жинойий фаолиятга жалб қилинишининг

олдини олиш учун жамият ва давлат эътиборини талаб қиладиган жиддий муаммо ҳисобланади.

Ёшлар турли хил жиноятлар содир этишлари мумкин. Жиноятлар бир-нечта омилларга қараб фарқ қилади. Бироқ, жиноятчиликнинг айрим турлари ёшлар орасида кўпроқ соди рэтилади.

– ўғрилиқ;

– гиёвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар билан боғлиқ жиноятлар;

– талончилик;

– безорилик;

– шахснинг соғлиғига қарши жиноятлар;

– кибержиноятлар ва бошқалар.

Шуни таъкидлаш лозимки, аксарият ёшлар жиноят содир қилмайди ва қонунга бўйсунушади. Бироқ, ижтимоий ва иқтисодий шароитлар, психологик омиллар ва атроф-муҳитга таъсир қилиш каби баъзи омиллар ёшларни жиноий фаолиятга жалб қилиш хавфини ошириши мумкин.

Уюлмаган ёшлар ўртасида жиноий фаолият кўпинча бир қатор омиллар, жумладан, ижтимоий, иқтисодий ва психологик жиҳатлар билан боғлиқ. Ушбу соҳасида диссертация тадқиқот-ишларини ўтказиш кенг тарқалган амалиёт ҳисобланади.

Илмий-тадқиқот ишлар доирасида ўрганилиши мумкин бўлган бир нечта мавзуларни таклиф этамиз: ижтимоий муҳитнинг ёшлар ўртасида жиноий хатти-ҳаракатларнинг шаклланишига таъсири; ёшлар жиноятчилигининг олдини олиш дастурларининг самарадорлиги; ёшлар жиноятчилигининг психологик жиҳатлари; ёшлар жиноятчилигининг олдини олишда таълим ва касбий тайёргарликнинг роли; турли мамлакатлардаги ёшлар жиноятчилигининг қиёсий таҳлили.

Адабиётлар:

1. Рогова Евгения Викторовна, Гайдай Мария Константиновна Ранняя профилактика преступности несовершеннолетних: сущность, меры и субъекты // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. №4 (91). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rannayaa-profilaktika-prestupnosti-nesovershennoletnih-suschnost-mery-i-subekty> (дата обращения: 19.04.2024).

2. Расулев А., Саъдуллаев Г. Влияния интернета на поведение и интеллектуальное развитие молодёжи //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 1. – С. 204-207.

3. Саъдуллаев Г. Анализ законодательства республики узбекистан и международного законодательства в области обеспечения информационной безопасности личности //Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности. – 2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 307-309.
4. Отақулов, Н. (2023). Ноқонуний миграция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишнинг ўзига хос жиҳатлари. Евразийский журнал академических исследований, 3(9), 202–206. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/20968> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8397790>
5. <https://centrasia.org/newsA.php?st=1708937940>

